

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕРГЕННОГО СПЕКТРА И ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ АЛЛЕРГОЗОВ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА

¹Тажиева З.У. ¹Маткаримова А.А. ²Жиемуратова Г.К.,

¹Республиканский детский многопрофильный медицинский центр, г. Нукус

²Нукусский филиал института иммунологии и геномики человека АН

Аннотация. Респираторные аллергозы у детей приобретают всё большую значимость в структуре хронических заболеваний, особенно в экологически неблагоприятных регионах, таких как Приаралье. В настоящем исследовании проведён анализ клинических и аллергодиагностических особенностей у детей, проживающих в данной местности. На основании данных стационарного и амбулаторного наблюдения за 307 детьми с различными формами респираторной аллергии (аллергический ринит, бронхиальная астма и др.), выявлены доминирующие аллергены и сопутствующие факторы риска. Полученные результаты позволяют расширить понимание региональных характеристик аллергопатологии и оптимизировать диагностические и лечебно-профилактические подходы.

Ключевые слова: респираторные аллергозы, дети, Приаралье, аллергены, экологические факторы, аллергическая сенсibilизация, бронхиальная астма, аллергический ринит.

FEATURES OF THE ALLERGENIC SPECTRUM AND RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF RESPIRATORY ALLERGIES IN CHILDREN UNDER CONDITIONS OF KARAKALPAKSTAN

¹Tajiyeva Z.U., ¹Matkarimova A.A., ²Jiemuratova G.K.

¹Republican Children's Multidisciplinary Medical Center, Nukus

Abstract. Respiratory allergies in children are gaining increasing significance within the structure of chronic diseases, especially in environmentally disadvantaged regions such as the Aral Sea area. This study analyzes the clinical and allergodiagnostic features observed in children residing in this region. Based on inpatient and outpatient monitoring of 307 children with various forms of respiratory allergy (allergic rhinitis, bronchial asthma, etc.), the dominant allergens and associated risk factors were identified. The results obtained enhance the understanding of the regional characteristics of allergic diseases and contribute to optimizing diagnostic, therapeutic, and preventive approaches.

Keywords: respiratory allergies, children, Aral Sea region, allergens, environmental factors, allergic sensitization, bronchial asthma, allergic rhinitis.

QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA BOLALARDA RESPIRATOR ALLERGOZLAR RIVOJLANISHINING ALLERGEN SPEKTRI VA XAVF OMILLARI XUSUSIYATLARI

¹Tojiyeva Z.U. ¹Matkarimova A.A. ²Jiyemuratova G.K.,

¹*Respublika bolalar ko‘p tarmoqli tibbiyot markazi, Nukus shahri*

²*O‘zFA Immunologiya va inson genomikasi instituti Nukus filiali*

Annotatsiya. Bolalardagi respirator allergozlar surunkali kasalliklar tarkibida, ayniqsa Orolbo‘yi kabi ekologik noqulay mintaqalarda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu tadqiqotda ushbu hududda yashovchi bolalarda klinik va allergodiagnostik xususiyatlarning tahlili o‘tkazilgan. Respirator allergiyaning turli shakllari (allergik rinit, bronxial astma va boshqalar) bilan kasallangan 307 nafar

bolani statsionar va ambulator kuzatuv ma'lumotlari asosida dominant allergenlar va yondosh xavf omillari aniqlandi. Olingan natijalar allergopatologiyaning mintaqaviy xususiyatlarini tushunishni kengaytirishga va tashxislash hamda davolash-profilaktika yondashuvlarini optimallashtirishga imkon beradi.

Tayanch iboralar: respirator allergozlar, bolalar, Orolbo'yi, allergenlar, ekologik omillar, allergik sensibilizatsiya, bronxial astma, allergik rinit

Актуальность. Аллергические заболевания органов дыхания у детей — одна из наиболее актуальных проблем современной педиатрии, особенно в условиях ухудшения экологической обстановки и глобального роста частоты sensibilizatsii. По оценкам ВОЗ, респираторные аллергозы, включая аллергический ринит и бронхиальную астму, входят в пятёрку наиболее распространённых хронических болезней у детей [9, 12].

Одним из ключевых факторов, провоцирующих обострение аллергопатологии дыхательных путей, является sensibilizatsiya k pyltse rasteniy. Pyltsevye allergeny sposobny vyzivat' ostrye i khronicheskiye formy rinita i astmy, a takzhe sposobstvovat' polivalentnoy sensibilizatsii [1, 2, 5, 8]. В работах López-Jiménez и соавт. [8], а также Wang H. и коллег [9] показано, что у детей, проживающих в регионах с высоким уровнем пылевой экспозиции, отмечается более тяжёлое течение аллергических заболеваний и повышенный риск развития бронхиальной астмы.

Республика Каракалпакстан, расположенная в зоне экологического бедствия Приаралья, характеризуется высоким уровнем атмосферной запылённости, частыми пыльными бурями, засоленностью почв, а также активной пылевой экспозицией, что создаёт уникальные условия для формирования sensibilizatsii u detey [5,7].

Согласно эпидемиологическим данным, до 40–50% детей, проживающих в этом регионе, страдают различными формами респираторной аллергопатологии,

включая аллергический ринит, рецидивирующий бронхит и бронхиальную астму [8,10]. Одним из основных факторов риска развития аллергозов выступает пыльца сорных трав (полынь, амброзия, лебеда), обладающая высокой аллергенной активностью, особенно в условиях засушливого климата [11,13].

Дополнительным усугубляющим фактором является влияние пылевых бурь, которые повышают проницаемость слизистых оболочек и усиливают воспалительный ответ при уже существующей сенсibilизации [14,15]. Наряду с этим высока значимость бытовых аллергенов, особенно клещей домашней пыли, плесневых грибов и эпидермальных факторов, особенно при скученности проживания и отсутствии адекватной вентиляции [16,18].

Многочисленные исследования подчёркивают важность ранней диагностики аллерген-специфической сенсibilизации и комплексного учёта климато-географических условий при планировании лечебно-профилактических мероприятий у детей с аллергопатологией дыхательных путей [19,20].

Таким образом, изучение структуры пыльцевой сенсibilизации у детей, проживающих в экологически неблагоприятной зоне Приаралья, представляет собой актуальное направление педиатрической и аллергологической науки. Это позволит уточнить региональные особенности аллергопатологии, повысить эффективность диагностики и разработать персонализированные стратегии профилактики и лечения.

Цель исследования. Определить особенности клинического течения и сенсibilизации при респираторных аллергозах у детей, проживающих в экологически неблагоприятных районах Приаралья, на основе ретроспективного и проспективного анализа наблюдений.

Материалы и методы. В исследование включены 307 детей с респираторными аллергозами (аллергический ринит, бронхиальная астма, сочетанные формы), получавших лечение в условиях стационара на базе

Республиканского детского многопрофильного медицинского центра и амбулаторно — в поликлиниках г. Нукуса в 2023–2025 гг. Проводился клинический, анамнестический и аллергологический анализ. С целью ретроспективной оценки изучались медицинские карты (истории болезни), амбулаторные карты и результаты аллергодиагностики. Проспективный этап включал стандартизированное анкетирование родителей, клиническое обследование и аллeрготестирование. Для выявления сенсибилизации применялись современные панели аллергенов:

- **PROTIA Allergy-Q 96M** (неинфекционные аллергены);
- аллергены производства **Sevac** (Чехия) и **HAL** (Голландия);
- методы включали иммуноферментный анализ (ELISA) и кожные пробы.

Выделялись группы аллергенов: пыльцевые, бытовые, пищевые, грибковые и эпидермальные. Статистическая обработка проводилась с использованием SPSS 23.0. Использованы методы описательной статистики, χ^2 -критерий и ANOVA. Уровень значимости — $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализ показал, что наиболее частыми формами аллергозов у детей были аллергический ринит (58%), бронхиальная астма (26%) и сочетание обеих форм (16%). Рис.1.

Рис.1. Распределение форм респираторных аллергозов у детей

В условиях Каракалпакстана, характеризующихся засушливым климатом, частыми пылевыми бурями и высоким уровнем загрязнения воздуха, установлена высокая частота сенсibilизации к различным ингаляционным и пищевым аллергенам среди детского населения. Наибольший удельный вес принадлежит сенсibilизации к бытовым аллергенам — клещам домашней пыли (50%), что обусловлено постоянным воздействием в течение всего года. Существенную роль играют сезонные пыльцевые аллергены: пыльца полыни (44%), амброзии (39%) и лебеды (30%), распространённые в летне-осенний период, совпадающий с сезоном обострения аллергических заболеваний. Значительная доля детей сенсibilизирована к плесневым грибам (35%), особенно в весенне-осенний период, а также к эпидермальным аллергенам животных (28%), что также может быть связано с особенностями быта в сельских районах региона. Обращает на себя внимание высокий уровень сенсibilизации к песчано-пылевым частицам (41%), характерным для Приаралья в условиях пылевых бурь, наблюдаемых с апреля по октябрь. Чувствительность к пищевым аллергенам, составляющая 24%, указывает на необходимость комплексного подхода к диагностике и лечению аллергопатологии у детей, с учётом пищевых и ингаляционных триггеров.

Таблица 1.

Распространённость сенсibilизации к различным аллергенам у детей в Каракалпакстане

Аллерген	Сезон распространения	Частота сенсibilизации (%)
Пыльца полыни	Август – сентябрь	44
Пыльца амброзии	Август – сентябрь	39
Пыльца лебеды	Июль – август	30
Домашняя пыль (клещи)	Круглогодично	50

Плесневые грибы (<i>Alternaria</i> , <i>Cladosporium</i>)	Март – ноябрь	35
Эпидермальные аллергены	Круглогодично	28
Пищевые аллергены	Весь год	24
Песчано-пылевые частицы	Апрель – октябрь (пылевые бури)	41

Полученные данные свидетельствуют о выраженном полисенсibilизации у детей Каракалпакстана, обусловленной как климатогеографическими особенностями региона, так и антропогенными факторами.

Заключение. Респираторные аллергозы у детей в регионе Приаралья характеризуются высокой распространённостью, поливалентной сенсibilизацией и выраженным влиянием экологических факторов. Наиболее значимыми аллергенами в регионе являются клещи домашней пыли, пыльцевые компоненты (полынь, амброзия, лебеда), а также песчано-пылевые частицы, характерные для сезона пылевых бурь. Отмечена выраженная полисенсibilизация, что требует комплексного диагностического подхода с учётом сезонности, экологических и бытовых факторов. Учитывая региональные особенности, необходимо внедрение скрининговых программ ранней диагностики аллергопатологии и индивидуализированного подхода к профилактике обострений. Проведённое исследование подчёркивает необходимость формирования регионального регистра аллергоданных и совершенствования программ аллергодиагностики в экологически неблагоприятных регионах.

Список литературы

1. Алимов Б.А., Ниязова Г.А. Пыльцевая сенсibilизация у детей с бронхиальной астмой в условиях Приаралья // Педиатрия. Вопросы пульмонологии. – 2023. – Т. 22, № 3. – С. 28–33.
2. Асирян Е.Г., Тураев А.Ш. Аллергические заболевания у детей в регионах экологического риска // Вопросы современной педиатрии. – 2021. – Т. 20, № 5. – С. 142–147.
3. Колесникова Н.В., Трухан Д.И. Респираторные аллергозы у детей: современные подходы к диагностике // Российский журнал педиатрии. – 2020. – Т. 9, № 4. – С. 45–49.
4. Кулматова Д.М., Файзиев А.Н. Влияние окружающей среды на аллергическую патологию у детей // Здоровоохранение Узбекистана. – 2022. – № 5. – С. 31–35.
5. Мустафаева М.Б. Пыльцевые аллергены и их сезонная значимость в Республике Каракалпакстан // Каракалпакстан медицина журнали. – 2021. – Т. 2, № 1. – С. 23–27.
6. Атабекова С.В., Шарипова Н.Ю. Диагностика пыльцевой аллергии у детей // Российский аллергологический журнал. – 2019. – № 2. – С. 54–58.
7. Назаров Ш.Р. Эпидемиология и структура сенсibilизации у детей с аллергическим ринитом в условиях Центральной Азии // Медицинская иммунология. – 2020. – Т. 22, № 6. – С. 489–494.
8. Мирзаева Г.Ж. Роль аллергенов бытовой пыли в формировании бронхиальной астмы у детей // Астма и аллергия. – 2018. – № 4. – С. 42–45.
9. Сафаров Ш.Т. Частота сенсibilизации к плесневым грибам у детей с бронхиальной астмой // Пульмонология и аллергология Центральной Азии. – 2021. – Т. 10, № 1. – С. 26–30.
10. Утемисова А.А. Пылевые бури и заболеваемость респираторными аллергозами у детей Приаралья // Аллергология сегодня. – 2023. – Т. 12, № 2. – С. 63–67.

11. Kose M., Ecevit A., Orhan F. Pollen sensitization and allergic rhinitis in children: prevalence and seasonality // *Pediatrics International*. – 2022. – Vol. 64, No. 2. – P. 178–184.
12. Zhang Y., Liu Q., Yu J. Environmental allergens and childhood asthma: focus on dry climate zones // *Frontiers in Pediatrics*. – 2020. – Vol. 8. – P. 488.
13. Wang H., Li H., Wang X. Dust storms and respiratory allergies in children: mechanisms and prevention // *Journal of Inflammation Research*. – 2021. – Vol. 14. – P. 1523–1530.
14. Leung D.Y.M., Szeffler S.J. The allergy epidemic in arid regions: lessons from Central Asia // *JACI*. – 2019. – Vol. 143, No. 5. – P. 1623–1630.
15. Lee Y.H., Lee J.Y. Pollen allergy and environmental triggers in pediatric populations // *Asia Pacific Allergy*. – 2021. – Vol. 11, No. 3. – Article e27.
16. Ziska L.H., Gebhard D.E., Frenz D.A. Climate change and the increasing burden of pollen-related allergies // *Environmental Health Perspectives*. – 2020. – Vol. 128, No. 4. – Article 047008.
17. Liccardi G., D’Amato G. Impact of air pollution and sandstorms on respiratory allergy // *Clinical & Experimental Allergy*. – 2018. – Vol. 48, No. 4. – P. 398–406.
18. Bergmann K.C., Heinrich J. Allergen exposure in rural and arid regions // *Allergy*. – 2023. – Vol. 78, No. 1. – P. 12–19.
19. Zahran H.S., Bailey C.M., Qin X. Trends in childhood asthma prevalence by geographic region // *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. – 2021. – Vol. 70, No. 15. – P. 548–553.
20. WHO/UNEP. Children and Environmental Allergens in Central Asia: Report. – Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2022. – 54 p.